

ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Курбанова Мафтуна Шокир кизи

Ассистент Ургенчского филиала Ташкентской
Медицинской Академии

Бахтиёрова Азиза Максудбековна

Студентка Ургенчского филиала Ташкентской
Медицинской Академии

Очилова Донохон Нутфиллаевна

Научный руководитель:

к.м.н., доцент

Декан педиатрического факультета Бухарского
медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424552>

Герпесвирусная инфекция является одной из наиболее распространенных инфекций человека. Она вызывается различными видами герпесвирусов, включая герпес Simplex типа 1 и 2, варицелла-зостер вирус, цитомегаловирус и Эпштейн-Барр вирус. Эти вирусы могут вызвать разнообразные заболевания, от простого герпеса до воспалительных процессов внутренних органов. Недавние исследования показывают, что герпесвирусная инфекция может оказывать влияние на клинико-иммунологические характеристики аллергических заболеваний у детей. Аллергические заболевания, такие как атопический дерматит, астма и аллергический ринит, становятся все более распространенными среди детей. Исследования показали, что герпесвирусная инфекция может способствовать развитию аллергических заболеваний у детей.

В частности, герпес Simplex вирусы могут активироваться при аллергических заболеваниях и усиливать иммунные реакции, вызывающие воспаление. Это может привести к ухудшению симптомов аллергических заболеваний и увеличенной чувствительности к аллергенам. Возможно, что герпесвирусная инфекция может изменять иммунологические процессы у детей, вызывая дисбаланс в иммунной системе. Это может привести к снижению защитных функций иммунной системы и увеличению риска развития аллергических заболеваний.

Кроме того, герпес Simplex вирусы могут вызвать продукцию цитокинов, которые могут активировать воспалительные процессы и повысить риск развития аллергических реакций. Однако, необходимо отметить, что исследования на эту тему все еще находятся в начальной

стадии, и более точное понимание влияния герпесвирусной инфекции на аллергические заболевания требует дальнейших исследований. В целом, влияние герпесвирусной инфекции на клинко-иммунологические характеристики аллергических заболеваний у детей является комплексным вопросом. Необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы лучше понять механизмы этого взаимодействия и разработать эффективные методы профилактики и лечения аллергических заболеваний у детей с герпесвирусной инфекцией. В заключение, герпесвирусная инфекция может оказывать влияние на клинко-иммунологические характеристики аллергических заболеваний у детей. Однако, более глубокое понимание этого взаимодействия требует дальнейших исследований. Это позволит разработать более эффективные методы профилактики и лечения аллергических заболеваний у детей с герпесвирусной инфекцией.

Использованная литература:

1. Симованьян Э. и др. Клинико-иммунологическая характеристика шигеллеза, ассоциированного с герпесвирусными инфекциями, у детей: клиника, диагностика и лечение //Детские инфекции. – 2017. – Т. 16. – №. 4. – С. 29-36.
2. Khurbanova, N., Omonova, G., Alimova, M., & Komiljanova, S. (2017). The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats. *Интернаука*, (12-2), 51-53.
3. Navruzovna K. N. et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 57-59. ООО «Олимп».
4. Navruzovna K. N. et al. Generation of reactive oxygen species in the mitochondrial fraction of hepatocytes in the early stages of experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 60-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generation-of-reactive-oxygen-species-in-the-mitochondrial-fraction-of-hepatocytes>.